

INGLIZ VA O'ZBEK BADIY MATNLARIDA EPITETLARNING LINGVOMADANIY SEMANTIKASI VA TARJIMA ADEKVATLIGI

Halimova N.R.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338854>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek badiiy matnlarida epitetlarning lingvomadaniy semantikasi hamda tarjimada adekvat ifodalash xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda epitet badiiy matnda predmet, hodisa, shaxs yoki holatning obrazli, emotsional va estetik belgisini ifodalovchi muhim uslubiy birlik sifatida qaraladi. Maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi oddiy, metaforik, baholovchi, doimiy va rang bildiruvchi epitetlar qiyosiy tahlil qilinib, ularning milliy-madaniy mazmuni ochib beriladi. Natijalar ingliz tilidagi epitetlar ko'proq individual kechinma, psixologik holat va tabiat tasviri bilan bog'liqligini, o'zbek tilidagi epitetlar esa xalqona obraz, axloqiy qadriyat, milliy estetik ideal va madaniy assotsiatsiyalar bilan uzviy aloqador ekanini ko'rsatadi. Tadqiqotda epitetlarni tarjima qilishda so'zma-so'z ekvivalentga tayanish har doim ham yetarli emasligi, tarjimada obrazli asos, emotsional ohang, kontekstual vazifa va madaniy yuklamani saqlash zarurligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: epitet, lingvomadaniyat, badiiy matn, badiiy tarjima, tarjima adekvatligi, ingliz tili, o'zbek tili, milliy semantika, obrazlilik, madaniy assotsiatsiya.

Abstract: This article examines the linguocultural semantics and translation adequacy of epithets in English and Uzbek literary texts. The study considers the epithet as an important stylistic unit that conveys the figurative, emotional and aesthetic features of an object, phenomenon, person or state in a literary text. The article comparatively analyzes simple, metaphorical, evaluative, fixed and color epithets in English and Uzbek and reveals their national and cultural meanings. The findings show that English epithets are more often associated with individual experience, psychological states and natural imagery, whereas Uzbek epithets are closely connected with folk imagery, moral values, national aesthetic ideals and cultural associations. The study argues that literal equivalence is not always sufficient in translating epithets. In order to achieve translation adequacy, it is necessary to preserve the figurative basis, emotional tone, contextual function and cultural connotation of the epithet.

Keywords: epithet, linguoculture, literary text, literary translation, translation adequacy, English, Uzbek, national semantics, imagery, cultural association.

Аннотация: В данной статье рассматриваются лингвокультурная семантика эпитетов и особенности их адекватной передачи в переводе на материале английских и узбекских художественных текстов. Эпитет рассматривается как важная стилистическая единица, выражающая образный, эмоциональный и эстетический признак предмета, явления, лица или состояния в художественном тексте. В статье проводится сопоставительный анализ простых, метафорических, оценочных, постоянных и цветообозначающих эпитетов в английском и узбекском языках, раскрывается их национально-культурное содержание. Результаты исследования показывают, что английские эпитеты чаще связаны с индивидуальными переживаниями, психологическим состоянием и описанием природы, тогда как узбекские эпитеты тесно связаны с народной образностью, нравственными ценностями, национальным эстетическим идеалом и культурными ассоциациями. Обосновывается, что при переводе

эпитетов буквальный эквивалент не всегда является достаточным; необходимо сохранять образную основу, эмоциональную окраску, контекстуальную функцию и культурную нагрузку эпитета.

Ключевые слова: *эпитет, лингвокультура, художественный текст, художественный перевод, адекватность перевода, английский язык, узбекский язык, национальная семантика, образность, культурная ассоциация.*

Kirish

Badiiy matn tilida obrazlilik, emotsionallik va estetik ta'sirni yuzaga keltiruvchi vositalar orasida epitet alohida o'rin egallaydi. Epitet predmet, hodisa, shaxs yoki holatning muhim belgisini ajratib ko'rsatadi va shu belgi orqali badiiy obraz yaratadi. Oddiy aniqlovchidan farqli ravishda epitet faqat predmetning tashqi xususiyatini emas, balki muallifning munosabati, xalqning estetik qarashi va madaniy tajribasini ham ifodalaydi. Shu bois epitetni faqat grammatik birlik sifatida emas, balki lingvomadaniy va tarjimashunoslik nuqtayi nazaridan ham tadqiq etish muhimdir [2,3,15].

Epitetlarning badiiy matndagi vazifasi ko'p qirrali. Ular tasvirni jonlantiradi, predmetga emotsional baho beradi, matnning poetik ohangini kuchaytiradi, milliy obrazlar tizimini shakllantiradi va o'quvchida muayyan estetik taassurot uyg'otadi. Masalan, ingliz tilidagi silent night, lonely heart, bitter memory, golden autumn, stormy sea kabi epitetlar ko'proq shaxsiy kechinma, ruhiy holat va tabiat tasviri bilan bog'liq. O'zbek tilidagi "oq ko'ngil", "mard yigit", "oy yuzli yor", "qora ko'z", "vafodor yor", "shirin so'z" kabi epitetlar esa milliy qadriyat, xalqona obraz va axloqiy baho bilan kuchli aloqaga ega [1,11].

Epitetlarning lingvomadaniy mohiyati ayniqsa tarjima jarayonida yaqqol namoyon bo'ladi. Chunki epitet bir vaqtning o'zida denotativ ma'no, konnotativ ma'no, emotsional ohang, uslubiy vazifa va madaniy assotsiatsiyani o'zida mujassamlashtiradi. Shu sababli epitetni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilishda oddiy lug'aviy ekvivalent yetarli bo'lmaydi. Tarjima jarayonida epitetning obrazli asosi, matndagi funksiyasi, milliy-madaniy yuklamasi va qabul qiluvchi til o'quvchisida uyg'otadigan taassuroti hisobga olinishi lozim [5,10].

Mavzuning dolzarbligi shundaki, ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi badiiy tarjima amaliyotida epitetlarni adekvat berish masalasi hali ham murakkab muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, rang bildiruvchi, metaforik, doimiy va milliy-madaniy semantikaga ega epitetlar tarjimada turli talqinlarni talab qiladi. Masalan, "oq ko'ngil" epitetini white-hearted tarzida berish ingliz tilida tabiiy emas; uni kind-hearted, sincere, pure-hearted kabi variantlar bilan tarjima qilish maqsadga muvofiq. Xuddi shuningdek, ingliz tilidagi silver tongue epitetini "kumush til" deb so'zma-so'z tarjima qilish ham har doim adekvat bo'lavermaydi; kontekstga qarab "shirinsuxan", "gapga chechan", "so'zga usta" kabi variantlar tanlanadi.

Tadqiqotning maqsadi ingliz va o'zbek badiiy matnlarida epitetlarning lingvomadaniy semantikasini qiyosiy tahlil qilish hamda ularni tarjimada adekvat berish usullarini aniqlashdan iborat. Maqolaning ilmiy yangiligi epitetlarning faqat stilistik bezak sifatida emas, balki milliy madaniyat, estetik ideal, emotsional baho va tarjima strategiyasi bilan bog'liq murakkab birlik sifatida talqin qilinishida ko'rinadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot sifat tahliliga asoslangan bo'lib, unda qiyosiy-lingvistik, lingvomadaniy, semantik-stilistik va tarjimashunoslik tahlili metodlaridan foydalanildi. Qiyosiy-lingvistik metod ingliz va o'zbek tillaridagi epitetlarning tuzilishi, ma'nosi va funksional xususiyatlarini solishtirish imkonini beradi. Lingvomadaniy metod epitetlarda aks etgan milliy dunyoqarash,

estetik ideal, xalqona obrazlar va madaniy assotsiatsiyalarni aniqlashga xizmat qiladi. Semantik-stilistik tahlil epitetlarning badiiy matndagi obrazlilik, emotsionallik va baholovchi xususiyatlarini ochib beradi. Tarjimashunoslik tahlili esa epitetlarni bir tildan ikkinchi tilga o'girishda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlarini aniqlashga qaratildi [4,12,13].

Tadqiqot materiali sifatida ingliz va o'zbek badiiy nutqida faol uchraydigan namunaviy epitetlar tanlab olindi. Tanlashda epitetlarning badiiy nutqda qo'llanish faolligi, obrazlilik darajasi, madaniy semantikasi va tarjimada muammo tug'dirish ehtimoli asosiy mezon qilib olindi. Ingliz tilidan *golden autumn, silent night, lonely heart, bitter memory, stormy sea, silver moon, restless soul, noble heart, gentle voice, iron will, stone heart* kabi birliklar tahlil qilindi. O'zbek tilidan esa "oq ko'ngil", "mard yigit", "vafodor yor", "oy yuzli", "qora ko'z", "shirin so'z", "andishali qiz", "oriyatli yigit", "temir iroda", "tosh yurak", "oppoq yuz", "qip-qizil gul", "yam-yashil dala" kabi epitetlar tadqiqotga jalb qilindi.

Epitetlarni tahlil qilishda ularning ikki asosiy tarkibiy jihati — obyekt va obraz munosabati hisobga olindi. Epitet obyektini tasvirlanayotgan predmet yoki hodisa bo'lsa, epitet obrazi shu predmetga yuklangan badiiy belgi, metaforik ma'no yoki emotsional bahodir. Masalan, "temir iroda" birikmasida "iroda" obyekt, "temir" obraz hisoblanadi. Ingliz tilidagi *iron will* birikmasida ham xuddi shunday semantik tuzilma kuzatiladi. Bu ikki tilda ayrim epitetlarning obrazli asosi mos kelishini ko'rsatadi.

Tadqiqotda epitetlar quyidagi mezonlar asosida guruhlashtirildi:

Semantik xususiyatiga ko'ra: rang bildiruvchi, metaforik, baholovchi, psixologik, tabiatga oid epitetlar.

Tuzilishiga ko'ra: oddiy, murakkab va kengaytirilgan epitetlar.

Madaniy yuklamasiga ko'ra: universal obrazga ega epitetlar va milliy-madaniy xususiyatga ega epitetlar.

Tarjima usuliga ko'ra: to'g'ridan-to'g'ri tarjima, semantik moslashtirish, obrazni kengaytirish, kontekstual almashtirish, kompensatsiya va izohli tarjima.

Mazkur metodologik yondashuv epitetlarni faqat leksik birlik sifatida emas, balki badiiy obraz, madaniy belgi va tarjima birligi sifatida kompleks tahlil qilish imkonini berdi. Tahlil natijalari sifat xarakteriga ega bo'lib, ular tanlangan epitetlar asosida umumlashtirildi; shu bois kelgusida aniq badiiy asarlar korpusi va tarjima variantlari asosida kengroq empirik tadqiqot olib borish maqsadga muvofiqdir.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijalari ingliz va o'zbek tillarida epitetlarning umumiy uslubiy vazifasi o'xshash bo'lsa-da, ularning milliy-madaniy semantikasi va tarjimada berilish usullari sezilarli farqlanishini ko'rsatdi.

Birinchi natija shundan iboratki, ingliz tilidagi epitetlar ko'proq individual ruhiy holat, psixologik kechinma va tabiat manzarasi bilan bog'liq. *Lonely heart, restless soul, bitter memory, silent grief, stormy sea, misty morning* kabi epitetlarda inson ichki dunyosi tabiat yoki hissiy holat orqali ifodalanadi. Bunday epitetlar o'zbek tiliga tarjima qilinganda kontekstga qarab "yolg'iz qalb", "orom bilmas ruh", "achchiq xotira", "tilsiz iztirob", "bo'ronli dengiz", "tumanli tong" kabi variantlar bilan berilishi mumkin. Ammo ayrim holatlarda so'zma-so'z tarjima badiiy ohangni to'liq saqlamaydi [6]. Masalan, *silent grief* birikmasi "jim qayg'u" deb tarjima qilinsa, grammatik jihatdan to'g'ri bo'lsa-da, poetik jihatdan sust eshinishi mumkin. "Tilsiz iztirob" yoki "ichga yutilgan alam" variantlari esa o'zbek badiiy nutqi uchun tabiiyroq.

Ikkinchi natija o'zbek tilidagi epitetlarning axloqiy baho va milliy qadriyat bilan kuchli bog'liqligidir. "Oq ko'ngil", "mard yigit", "oriyatli inson", "andishali qiz", "vafodor yor", "ibo-

hayoli qiz” kabi epitetlar shaxs sifatini tavsiflash bilan birga jamiyatda qadrlanadigan axloqiy mezonlarni ham bildiradi. Bu epitetlar ingliz tiliga tarjima qilinganda bir soʻzli ekvivalent koʻpincha yetarli boʻlmaydi [7]. Masalan, “andishali qiz” epiteti thoughtful girl deb berilsa, “andisha” tushunchasining hayo, odob, ehtiyotkorlik va ijtimoiy vaziyatni his qilish kabi maʼnolari toʻliq aks etmaydi. Shu sababli a modest and considerate girl yoki a well-mannered and reserved girl kabi kengaytirilgan variantlar maqsadga muvofiq.

Uchinchi natija rang bildiruvchi epitetlarning ikki tilda turlicha madaniy yuklamaga ega ekanini koʻrsatadi. Ingliz tilidagi dark thoughts, dark past, white lie, golden days kabi epitetlarda ranglar koʻpincha ramziy yoki idiomatik maʼno kasb etadi. Oʻzbek tilida esa “oq yoʻl”, “oq niyat”, “oq koʻngil”, “qora kun”, “qora niyat”, “qora koʻz” kabi epitetlar milliy qadriyat va xalqona tasavvurlar bilan bogʻliq. Ayniqsa, “oq” rangining oʻzbek tilida poklik, ezgulik, samimiyat va baraka bilan bogʻlanishi tarjimada alohida eʼtibor talab qiladi.

Toʻrtinchi natija metaforik epitetlarning tarjimada muhim muammo tugʻdirishidir [9]. “Temir iroda” — iron will, “tosh yurak” — stone heart, “arslon yurak” — lion-hearted kabi epitetlar ikki tilda nisbatan oson tarjima qilinadi, chunki ularning obrazli asosi universal xarakterga ega. Ammo “novvotdek shirin”, “paxtadek yumshoq”, “oy yuzli”, “sarv qomatli”, “shakar lab” kabi epitetlar milliy-madaniy obrazlarga tayanganligi sababli bevosita tarjima qiyinlashadi. Masalan, “oy yuzli yor” epitetini moon-faced beloved deb tarjima qilish ingliz tilida tabiiy emas. Bunday holatda a beloved whose face shines like the moon varianti obrazni ham, estetik taʼsirni ham yaxshiroq saqlaydi.

Beshinchi natija shundan iboratki, epitet tarjimasida kontekst hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ingliz tilidagi gentle epiteti turli kontekstlarda turlicha tarjima qilinadi: gentle voice — “mayin ovoz”, gentle person — “muloyim inson”, gentle breeze — “yoqimli shabada”, gentle touch — “ehtiyotkorona teginish”. Demak, epitet tarjimasida bitta doimiy ekvivalentga tayanish ilmiy va amaliy jihatdan toʻgʻri emas.

Oldinchi natija epitetlarning tuzilishidagi farqlar bilan bogʻliq. Ingliz tilida epitetlar koʻpincha ixcham shaklda keladi: bitter memory, silent night, lonely road, frozen silence. Oʻzbek tilida esa bunday epitetlar baʼzan kengroq va ohangdor shaklda beriladi: “achchiq xotira”, “sokin tun”, “yolgʻiz yoʻl”, “muzdek sukunat” yoki “qotib qolgan sukunat”. Murakkab epitetlarda esa sintaktik qayta qurish talab qilinadi. Masalan, a cold, silent, moonlit night birikmasi “sovuq, sokin, oy nuriga choʻmgan tun” tarzida tarjima qilinadi.

Tadqiqot natijalari epitetlarning badiiy matnda faqat uslubiy bezak emas, balki milliy-madaniy axborot tashuvchi birlik ekanini tasdiqlaydi. Epitetlar orqali til egalarining tabiatga munosabati, insoniy fazilatlar haqidagi qarashlari, goʻzallik mezonlari, axloqiy qadriyatlari va tarixiy tajribasi aks etadi. Shu sababli epitetlarni tarjima qilish jarayoni oddiy til almashtirish emas, balki madaniyatlararo obraz almashinuvi jarayonidir[8].

Ingliz tilidagi epitetlarning asosiy xususiyati ularning psixologik va individual kechinmalarga yaqinligidir. Lonely heart, restless soul, bitter memory, silent grief kabi birliklar insonning ichki dunyosini ifodalashda yuqori poetik imkoniyatga ega. Bu epitetlarni oʻzbek tiliga tarjima qilishda muallifning ruhiy ohangi va matnning poetik ritmini saqlash muhim. Masalan, restless soul birikmasi “bezovta ruh” deb tarjima qilinishi mumkin, lekin “orom bilmas qalb” varianti oʻzbek poetik tafakkuriga yaqinroq eshitiladi.

Oʻzbek tilidagi epitetlarning asosiy xususiyati esa ularning axloqiy-estetik bahoga boyligidir. “Mard yigit”, “oriyatli inson”, “vafodor yor”, “oqibatli farzand”, “andishali qiz” kabi epitetlar nafaqat individual belgini, balki jamiyat tomonidan qadrlanadigan ijtimoiy meʼyorni ham bildiradi. Ingliz tilida bunday epitetlarni tarjima qilishda baʼzan bir nechta soʻz orqali

ma’noni ochish zarur bo’ladi. Masalan, “oriyatli yigit” — a man of dignity and honour, “oqibatli farzand” — a devoted and caring child tarzida berilishi mumkin.

Rang bildiruvchi epitetlar tarjimasida alohida murakkablik tug’diradi. Chunki ranglar har bir madaniyatda turlicha ramziy ma’noga ega. O‘zbek tilida “oq” rangi ko‘pincha ezgulik, poklik va samimiyatni bildiradi. Ingliz tilida esa white so‘zi bunday ma’nolarni har doim ham avtomatik tarzda bermaydi. Xuddi shuningdek, ingliz tilidagi white lie iborasi “oq yolg‘on” deb so‘zma-so‘z tarjima qilinsa, o‘zbek o‘quvchisi uchun tabiiy bo‘lmasligi mumkin; uni “zararsiz yolg‘on” yoki “yomon niyatsiz aytilgan yolg‘on” tarzida berish maqsadga muvofiq.

Metaforik epitetlar tarjimasida obrazni saqlash va tabiiylik o‘rtasida muvozanat kerak. Masalan, “shakar lab” epitetini ingliz tiliga sugar lips tarzida berish ba’zan sun’iy eshitalishi mumkin. Kontekstga qarab sweet lips yoki lips sweet as sugar variantlari qo‘llanishi mumkin. “Sarv qomatli” epiteti esa cypress-like figure tarzida tarjima qilinsa, Sharq poetik koloritini saqlaydi, ammo keng o‘quvchi uchun izoh talab qilishi mumkin. Shu sababli badiiy tarjimada ba’zan slender and graceful figure varianti tabiiyroq bo‘ladi.

Epitet tarjimasida quyidagi usullar samarali hisoblanadi.

Birinchidan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima universal obrazga ega epitetlar uchun qo‘llanadi: iron will — “temir iroda”, stone heart — “tosh yurak”, golden autumn — “oltin kuz”. Bu usul epitetning obrazli asosi ikki tilda ham yaqin bo‘lganda muvaffaqiyatli natija beradi.

Ikkinchidan, semantik moslashtirish milliy-madaniy epitetlarni tarjima qilishda muhimdir. “Oq ko‘ngil” — kind-hearted, “andishali” — modest and considerate, “oriyatli” — honourable and dignified tarzida berilishi mumkin.

Uchinchidan, obrazni kengaytirib tarjima qilish poetik epitetlarda qo‘l keladi. “Oy yuzli yor” — a beloved whose face shines like the moon shaklida tarjima qilinsa, obraz va estetik ta’sir saqlanadi.

To‘rtinchidan, kontekstual almashtirish epitetning maqsadli tilda tabiiy chiqishini ta’minlaydi. Masalan, wild heart ba’zan “yovvoyi yurak” emas, balki “erkka talpingan qalb”, “tizginsiz ko‘ngil” tarzida tarjima qilinadi.

Beshinchidan, kompensatsiya usuli epitetning obrazli kuchini aynan o‘sha joyda saqlash imkoni bo‘lmaganda qo‘llanadi. Bunda tarjimon matnning boshqa qismida badiiylikni kuchaytiradi.

Oltinchidan, izohli tarjima milliy koloritga ega epitetlarni tushunarli yetkazishda foydalidir. Biroq badiiy matnda izoh haddan tashqari ko‘payib ketmasligi kerak, chunki bu matnning tabiiy oqimini susaytiradi.

Muhokamadan kelib chiqib aytish mumkinki, epitet tarjimasida asosiy mezon faqat leksik moslik emas, balki funksional-emotsional va madaniy adekvatlikdir. Tarjima matni o‘quvchisida manba matndagi estetik taassurotga yaqin ta’sir uyg‘otishi kerak. Shu jihatdan tarjimon ham tilshunos, ham adabiyotshunos, ham madaniyatlararo vositachi vazifasini bajaradi. Amaliy jihatdan tarjimon epitetning lug‘aviy ma’nosi, obrazli modeli, kontekstdagi vazifasi va qabul qiluvchi til me’yorlarini birgalikda hisobga olishi lozim.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari ingliz va o‘zbek badiiy matnlarida epitetlarning lingvomadaniy semantikasi murakkab va ko‘p qatlamli hodisa ekanini ko‘rsatdi. Epitet predmet yoki hodisaning oddiy belgisini emas, balki uning obrazli, emotsional, estetik va madaniy mazmunini ifodalaydi. Shu bois epitet badiiy matnning muhim semantik-stilistik birligi sifatida qaralishi lozim.

Ingliz tilidagi epitetlar ko‘proq individual ruhiy holat, tabiat tasviri va psixologik kechinmalar bilan bog‘liq. O‘zbek tilidagi epitetlar esa xalqona obraz, axloqiy qadriyat, milliy

estetik ideal va madaniy assotsiatsiyalar bilan chambarchas aloqador. Bu farqlar tarjima jarayonida alohida e'tibor talab qiladi.

Epitetlarni tarjima qilishda so'zma-so'zlik ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Tarjimon epitetning obrazli asosi, madaniy semantikasi, kontekstdagi vazifasi va emotsional ohangini hisobga olishi kerak. To'g'ridan-to'g'ri tarjima, semantik moslashtirish, obrazni kengaytirish, kontekstual almashtirish, kompensatsiya va izohli tarjima epitetlarni adekvat berishda asosiy usullar sifatida namoyon bo'ladi.

Umuman olganda, epitetlarning ingliz va o'zbek tillaridagi lingvomadaniy semantikasi va tarjima adekvatligini o'rganish qiyosiy tilshunoslik, tarjimashunoslik, lingvokulturologiya va adabiyotshunoslik uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega. Epitetlar orqali tilning badiiy imkoniyatlari bilan birga xalqning dunyoqarashi, qadriyatlarini, tarixiy xotirasi va estetik tafakkuri ham namoyon bo'ladi [14,16]. Shu sababli epitet tarjimasi ikki til o'rtasidagi oddiy leksik almashinuv emas, balki ikki madaniyat o'rtasidagi obrazli va estetik muloqotdir. Kelgusidagi tadqiqotlarda epitetlarning aniq asarlar korpusidagi qo'llanish chastotasi, muallif uslubidagi vazifasi va mavjud tarjimalardagi adekvatlik darajasini alohida o'rganish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arnold I.V. The English Word. Moscow: Higher School, 1986.
2. Galperin I.R. Stylistics. Moscow: Higher School, 1981.
3. Vinogradov V.V. O teorii xudojestvennoy rechi. Moscow: Vysshaya shkola, 1971.
4. Komissarov V.N. Teoriya perevoda. Moscow: Vysshaya shkola, 1990.
5. Newmark P. A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall, 1988.
6. Nida E.A. Toward a Science of Translating. Leiden: E.J. Brill, 1964.
7. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. 3rd ed. London: Routledge, 2018.
8. Venuti L. The Translator's Invisibility: A History of Translation. 3rd ed. London: Routledge, 2018.
9. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
10. Wierzbicka A. Understanding Cultures through Their Key Words. Oxford: Oxford University Press, 1997.
11. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent: Fan, 2007.
12. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. Toshkent: Fan, 2008.
13. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. Toshkent: Fan, 2010.
14. Tomashevskiy B.V. Teoriya literatury. Poetika. Moscow: Aspekt Press, 1996.
15. Pavshuk A.V. Yazykovaya priroda i funktsii epiteta v khudozhestvennom tekste. Moscow, 2007.
16. Nargizaxon H. Enhancing Foreign Language Acquisition through Artificial Intelligence //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2025. – T. 3. – №. 2. – C. 13-16.